

UNA MIRADA AL INFINITO: CASAS E-1027 Y MALAPARTE

A LOOK AT INFINITY:
HOUSES E-1027 AND MALAPARTE

María Josefa Agudo-Martínez

Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla, España.

Resumen

La investigación se plantea como objetivo comparar los posibles paralelismos de dos arquitecturas al borde del mar: las casas E:1027 (1926-29) de Eileen Gray y Malaparte (1938-40) de Adalberto Libera.

En relación con la primera, se advierten diversos referentes que van del Art Déco a De Stijl, pasando por el Purismo y la influencia del Movimiento Moderno. Quizás sea el Neoplasticismo el rasgo estilístico más notorio, sobre todo por la utilización de un diseño con una conceptualización de planos y vacíos, así como de una preocupación por la funcionalidad y el detalle muy semejante a la de la casa Schröder de Rietveld.

Por otro lado, es también visible la influencia de la arquitectura vernácula mediterránea, sobre todo en relación con la sabia integración de la casa en su entorno. Esta estrecha y lírica relación con el paisaje sigue las directrices de la arquitectura de Frank Lloyd Wright y la arquitectura orgánica, y quizás también de la arquitectura japonesa y su relación con la naturaleza. Sin embargo, y a pesar de sus numerosas influencias, Gray desplegó un estilo propio de exquisita sensibilidad, sobre todo por su atención al detalle y su funcionalidad, trascendiendo cualquier categorización convencional.

En lo que respecta a la Casa Malaparte se advierten también numerosas influencias, especialmente la del Surrealismo de los espacios interiores, cuyas ventanas se fusionan con el entorno de su privilegiada ubicación. También son notorios tanto los rasgos del Racionalismo, por su diseño fundamentado en el rigor formal, como los de la arquitectura tradicional italiana de plataformas y escalinatas características de los espacios públicos de numerosas ciudades. Son visibles además elementos surrealistas que lo acercan a la pintura de Giorgio de Chirico, a partir de una relación estrecha entre arquitectura y paisaje, así como por el protagonismo del horizonte, la luz y el color. Sin embargo, quizás la clave más notoria de esta obra es el fuerte simbolismo de la casa en relación con el arraigo al lugar, con una pretensión de confundirse literalmente con el mar. Se trata, en definitiva, de una obra en la que se aúnan abstracción y sensualidad, desafiando cualquier tipo de convención.

Ambos proyectos surgen a partir un riquísimo escenario cultural en el que se apuesta por el uso de un nuevo lenguaje universal y abstracto, el cual tiene su origen en las Artes Plásticas, de la mano de tres artistas esenciales: Vasili Kandinski, Piet Mondrian y Kasimir Malévich.

En este sentido, las casas E:1027 y Malaparte tienen en común el haber aprendido la lección de las vanguardias históricas, con las cuales se pone de manifiesto la estrecha relación entre el arte, la arquitectura y la tecnología, así como la importancia de la riqueza que subyace en la colaboración interdisciplinar e internacional. Así, la universalidad se convierte en la clave de un nuevo lenguaje abstracto, con precursores arquitectónicos como Frank Lloyd Wright y la publicación en 1910 en Europa de sus Volúmenes Wasmuth, con nuevos conceptos como espacio fluido, asimetría o destrucción de la caja.

Abstract

The research aims to compare the possible parallels of two seaside architectures: the E.1027 house (1926–29) by Eileen Gray and Malaparte (1938–40) by Adalberto Libera. In relation to the former, various references are noted, ranging from Art Deco to De Stijl, passing through Purism and the influence of the Modern Movement. Perhaps Neoplasticism is the most notable stylistic feature, especially due to the use of a design with a conceptualization of planes and voids, as well as a concern for functionality and detail very similar to that of Rietveld's Schröder house.

On the other hand, the influence of Mediterranean vernacular architecture is also visible, especially in relation to the wise integration of the house into its environment. This close and lyrical relationship with the landscape follows the guidelines of Frank Lloyd Wright's architecture and organic architecture, and perhaps also of Japanese architecture and its relationship with nature. However, despite its numerous influences, Gray displayed a unique style of exquisite sensitivity, particularly due to his attention to detail and functionality, transcending any conventional categorization.

Regarding Casa Malaparte, numerous influences are also noticeable, especially that of Surrealism in the interior spaces, whose windows merge with the surroundings of its privileged location. The traits of Rationalism are also notable, due to its design grounded in formal rigor, as well as those of traditional Italian architecture characterized by platforms and staircases typical of the public spaces in many cities. Surrealist elements are also visible, bringing it closer to the painting of Giorgio de Chirico, derived from a close relationship between architecture and landscape, as well as the prominence of the horizon, light, and color. However, perhaps the most striking key of this work is the strong symbolism of the house in relation to its connection to the place, with a pretension to literally blend into the sea. In short, it is a work that combines abstraction and sensuality, challenging any kind of convention.

Both projects stem from a rich cultural scenario that bets on the use of a new universal and abstract language, which has its origin in the Plastic Arts, alongside three essential artists: Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, and Kazimir Malevich. In this sense, the E:1027 and Malaparte houses have in common having learned the lesson of the historical avant-gardes, which highlight the close relationship between art, architecture, and technology, as well as the importance of the wealth that underlies interdisciplinary and international collaboration. Thus, universality becomes the key to a new abstract language, with architectural precursors such as Frank Lloyd Wright and the publication in 1910 in Europe of his *Wasmuth Volumes*, featuring new concepts like fluid space, asymmetry, or the destruction of the box.

Palabras clave / Keywords

Movimiento Moderno, Neoplasticismo, Surrealismo / Modern Movement, Neoplasticism, Surrealism.

HORIZONTE VS. PAISAJE

Mar y horizonte son elementos clave en las dos casas objeto de estudio, las cuales se integran con el paisaje, al cual modelan, y lo hacen además a partir de una elección minuciosa del lugar y una calculada orientación. En este sentido, las dos cualidades que se buscan en el emplazamiento, son el aislamiento y la relación directa con el mar: "El entorno inmediato también influyó decisivamente en la atmósfera de la vivienda"¹.

Así, la Casa E-1027, ubicada en la Costa Azul, se alza como un barco varado que mira al Mediterráneo y fue diseñada a finales de los 20' por Eileen Gray, en estrecha colaboración con Jean Badovici, arquitecto y editor de la revista *L'Architecture vivante* (1923-1933) y claro propagandista de una nueva arquitectura. Se trata de una pieza clave del Movimiento Moderno, a pesar de tener numerosas influencias estilísticas, siendo la principal el Neoplasticismo, además de otras como la Bauhaus, Mallet-Stevens y Le Corbusier. Ideada como casa de vacaciones, buscando aislamiento e integración plena con el inigualable paisaje, estaba pensada con un programa mínimo. El proyecto supone una adaptación a un terrero en bancales, si bien éstos son utilizados como parte integrante del proyecto, al aprovechar la diferencia de altura para ubicar el jardín, y todo ello con protagonismo de la fachada sur y la terraza longitudinal enmarcando el paisaje. La orientación optimiza el uso de la luz natural [Fig. 1] y, por otro lado, mediante la eliminación de barreras, se crea una estrecha relación entre los espacios interiores y exteriores, buscando con ello la máxima fluidez con el exterior. Gray apostó además por la calidad de un diseño de mobiliario multifuncional y que buscaba crear una experiencia sensorial que daba prioridad al confort. Es por ello que su planteamiento aunaba arquitectura y mobiliario, y estaba por ello asociado a la escala humana, interpretada como equilibrio entre sensualidad y racionalidad.

De igual modo, la Casa Malaparte es planteada también como una metáfora náutica personalizada: "*un committente deciso ad affermare un suo ideale di casa*"². Surge así a modo de tholos monumental sobre el cabo Masullo, y aparece por ello impregnada de un fuerte carácter simbólico, buscando construirse una "*casa come me*"³. Por otro lado, la fusión total de la casa con el paisaje natural rocoso contribuye sin duda a desdibujar los límites entre naturaleza y artificio. Es por ello que se crea un recorrido descendente, mediante dos escaleras estrechas [Fig. 2] que conectan respectivamente con los accesos marítimo y terrestre.

Ubicada en la isla de Capri, que contaba con vestigios tales como las villas romanas de Octavio Augusto y Tiberio, el arquitecto, Adalberto Libera, junto con el comitente, Curzio Malaparte, pseudónimo de Kurt Erich Suckert, plantearon una máxima integración con el entorno natural.

Sin embargo, la posterior discrepancia suscitada entre ambos hizo que el inicial proyecto racionalista estuviera muy alejado de la obra finalmente construida: "*la relation entre le deux hommes semble se défaire, voire ceder la place à une difference de points de vue de plus en plus inconciliables*"⁴.

Sea como fuere, la vocación de casa mirador es mantenida en la casa que finalmente es construida, caracterizada por un rotundo volumen que consta de una escalinata, monumental y arcaica al mismo tiempo, y de una gran terraza rectangular desde la cual se divisa un mar infinito. Se trata, por tanto, de una obra híbrida, en la cual prevalece la huella surrealista de Malaparte, escritor afamado, quien rechazó el proyecto inicial interesado en plantear su propio retrato. La casa era así entendida como autorrepresentación, con un enfoque poético que daba prioridad a lo simbólico y lo onírico, asociado a sus propias experiencias vitales.

En este sentido, la casa posee influencias múltiples, como la del Futurismo, por el propio dramatismo de su ubicación en un acantilado y con entorno natural aislado, si bien también tiene influencias surrealistas,

1. HECKER, Stefan & MÜLLER, Christian F. *Eileen Gray*. Barcelona, Gustavo Gili, 1993, p.60.

2. GAROFALO, Francesco e VERESANI, Luca. *Adalberto Libera*. Bologna, Zanichelli, 1993, p.114.

3. PETTENA, Giovanni. *Casa Malaparte. Capri*. Firenze, Le Lettere, 1999, p.9.

4. TALAMONA, Marida. *La Maison de Malaparte*. Paris. Carré, 1995, p.40.

sobre todo en la escultórica escalinata trapezoidal, dotada de un fuerte simbolismo, dado su carácter desproporcionado. De esta forma, integración con el entorno y monumentalidad pasan a ser los rasgos distintivos de la casa, en la que además se aúnan numerosos rasgos del racionalismo italiano, tales como la apuesta por formas puras o el rechazo del ornamento. Y todo ello junto con referentes de la propia tradición local, como la escalinata de la *Chiesa dell'Anunziata* de Lípári, isla en la que Malaparte estuvo exiliado.

MODERNIDAD VS. TRADICIÓN

La influencia cultural internacional, artística y arquitectónica, es un rasgo común para ambas casas, las cuales además interpretan el paisaje con claves de protección del mismo, a la vez que de potenciación de sus cualidades sensoriales y artísticas.

La casa E-1027 fue planteada por ello, partiendo de los postulados del Movimiento Moderno, sobre todo por el rol de Badovici, pero también como un auténtico laboratorio de investigación sobre células mínimas en relación con la vivienda: "Gray considera la investigación realizada en la Maison un hito en un largo camino hacia la mejora de la vivienda urbana"⁵, lo que justifica la enorme admiración que el propio Le Corbusier profesó a la vivienda. En ese sentido, este doble planteamiento artístico y funcional, que sin duda tiene que ver con la calidad al resultado, atrajo sin duda a Le Corbusier, lo que le llevaría a construir el Cabanon en las proximidades, como prototipo de vivienda mínima, si bien con una especial atención a los detalles y acabados.

Todo ello al margen de las polémicas pinturas murales que fueron realizadas por él en la E-1027, sin contar con el consentimiento de Gray, a pesar de haber sufragado los gastos de su construcción, y que marcaron un antes y un después en la historia de la casa.

Sin embargo, la fuerte personalidad de Gray, y su enorme valía como artista, la llevaron a ir más lejos y aspirar a una obra de arte total, en la que se cuestionaba cualquier dogmatismo y se aúnan arquitectura y mobiliario, en aras de una funcionalidad entendida en sentido amplio y que daba prioridad al confort, pero también al disfrute y la emoción. Así, Eileen Gray trató de integrar las diferentes escalas, aunando las relaciones del lugar con la casa y de ésta con el mobiliario [Fig. 3].

Fig. 1. ALG 0008#. 2025 [Autoría propia]

Fig. 2. ALG 006#. 2025 [Autoría propia]

5. ESPEGEL, Carmen. *Aires Modernos. E.1027: maison en bord de mer. Eileen Gray y Jean Badovicci 1926-1929*. Madrid. Mairea Libros, 2010, p.172.

Por otro lado, la casa Malaparte, calificada habitualmente de “arquitectura sin arquitecto”, tuvo una primera versión, como se ha comentado, en el proyecto de Libera, si bien la construcción final experimentó numerosas variaciones: “*Le variazioni nella costruzione dell’edificio, che ha termine nell’1942, dopo l’estate del 1938 avvengono in cantiere*”⁶.

Por ello, en relación con el problema de la atribución, se trata en realidad de la confrontación o el diálogo entre un arquitecto y un hombre de letras, ambos excepcionales, contando además con la colaboración de Amitrano, un albañil local que dejó su impronta en el resultado final [Fig. 4].

Desde el punto de vista cultural, la isla de Capri fue un lugar que frecuentaron los futuristas: “*Il rapporto tra gli esponenti del futurismo e l’isola di Capri è stato da sempre intenso e controverso*”⁷. Marinetti describió la isla como “indisciplinada” y con “rocas galopantes”: “*Capri era certo anche l’isola descritta da Marinetti come ‘l’indisciplinata’ con le sue ‘rocce galoppanti’*”⁸. Además, en Capri tuvo lugar el *Convegno del paesaggio* (1922), en el que participaron los propios futuristas junto con numerosos intelectuales de la época.

Por otro lado, los postulados futuristas tuvieron repercusión en el Grupo 7, originado en el seno del Politécnico de Milán e integrado por Terragni, Figini, Pollini, Rava, Larco, Frette y Castagnoli. Adalberto Libera, quien se incorporó al grupo en una fase posterior, se convirtió en uno de los máximos exponentes de esa síntesis entre arquitectura clásica y moderna. En este sentido, en el año 1928 tuvo lugar en Roma la Primera Exposición de Arquitectura Racional italiana, organizada por Libera, y cuyo lema era la casa económica italiana. Obras emblemáticas del grupo son el Complejo residencial Novocomum (1927-29) de Terragni o la Casa Eléctrica (1930) de Figini y Pollini.

DOMÉSTICO VS. SIMBÓLICO

Las dos casas difieren en su propósito, ya que la E-1027 estaba pensada como una casa exquisita y confortable para el verano, mientras que en la casa Malaparte las ideas de monumentalidad y simbolismo cobraban un enorme protagonismo, sobre todo en los espacios públicos exteriores y en relación con el mar.

En la E-1027 la planta principal se ubica en la parte superior y la zona de servicios en la inferior, liberando así la planta baja. La casa se compone de tres volúmenes [Fig. 5], un gran prisma sobre pilotes paralelo al mar y de carácter público, un segundo volumen perpendicular al anterior y de carácter privado, y un tercer volumen que alberga las cocinas y el depósito de agua. Se busca con ello conseguir una intervención totalizadora que dé prioridad absoluta a la idea de confort y multifuncionalidad, organizando los espacios mediante fronteras visuales, asociadas a numerosos cambios de cromatismo y de texturas, tanto en pavimentos como en paredes y revestimientos verticales. Las alturas son diferenciadas y los falsos techos se utilizan como lugares de almacenaje; aparecen estanterías ancladas en las paredes, así como numerosos muebles en esquina. En este sentido, el mobiliario forma parte de la arquitectura y está pensado para adaptarse a situaciones cambiantes, con un análisis pormenorizado de usos. Además, durante los años de la construcción de la casa Gray diseñó numerosos prototipos de mobiliario utilizando tubos de metal. La funcionalidad para Gray es utilidad y comodidad, con un mínimo de espacio y un máximo de confort y flexibilidad: “*from the scale of the individual to the scale of the social*”⁹. Daba, por encima de todo, primacía a la componente humana de la forma plástica (Gray & Badovici, 1996), buscando además un

6. FERRARI, Mario. *Adalberto Libera. Casa Malaparte a Capri, 1938-1942*. Bari. Ilios, 2010, p.17.

7. NASTRI, Andrea. “Capri e il futurismo. Una storia controversa”. En: NASTRI, Andrea & VESPERE, Giuliana. *L.1914/2014. Cent’anni di architettura futurista*. Napoli: Clean, 2015, p. 118.

8. PETTENA, Giovanni. *Casa Malaparte. Capri*. Firenze, Le Lettere, 1999, p.17.

9. CONSTANT, Caroline & WANG, Wilfried. *Eileen Gray. An Architecture for all Senses*. Tübingen/ Berlin: Ernst J. Wasmuth, 1996, p.83.

Fig. 3. ALG 0007#. 2025 [Autoría propia]

Fig. 4. ALG 00004#. 2025 [Autoría propia]

Fig. 5. ALG 05#. 2025 [Autoría propia]

Fig. 6. ALG 002#. 2025 [Autoría propia]

carácter doméstico que podía enriquecerse, de forma natural, con objetos encontrados. Durante los años de la construcción de la casa Gray diseñó numerosos prototipos de mobiliario utilizando tubos de metal: *"Metal with its flexibility and pliability takes increasingly the place of wood, which is more rigid"*¹⁰.

En la casa Malaparte, por el contrario, su simbolismo está presente en la terraza, un espacio ritual de observación, ajeno a la casa, la cual pasa a convertirse en su soporte. Todo ello hace del paisaje la clave principal del proyecto, ya que el objetivo era enmarcar la naturaleza para introducirla en la casa. La terraza [Fig. 6], aparece presidida por una pantalla escultural de color blanco y en forma de hoz, a modo de vela petrificada. La antesala es la monumental escalinata que evoca al teatro griego, y su simbolismo guarda asociaciones directas con la tragedia y lo sagrado o iniciático, convirtiendo a la casa en una suerte de escultura, que dialoga con el propio paisaje.

La casa posee muros de carga contruidos con la piedra del lugar, la cual se utiliza también en el zócalo construido sobre la roca, y tiene revestimiento de revoco de color rojo pompeyano. Por otro lado, la baldosa de terracota de la terraza está presente en el camino de acceso, así como en la mayor de la casa, excepto en el salón, que es de piedra de grandes dimensiones y juntas irregulares.

Articulada mediante un mecanismo de distribución rectilíneo, con una simetría central, el interior de la casa posee tres niveles, siendo el de acceso, destinado a los invitados, un nivel intermedio entre el nivel más bajo, en el cual se sitúan las bodegas, la lavandería y los servicios, y el superior, dividido en dos partes iguales, un salón y el estudio del escritor. Además, el austero mobiliario de la casa está dotado de un fuerte simbolismo, sobre todo por la utilización, como soportes en diversas piezas de mobiliario diseñadas por Malaparte de diversos elementos que evocan la arquitectura clásica.

NEOPLASTICISMO VS. SURREALISMO

Las dos casas poseen diferentes referentes arquitectónicos y artísticos, siendo los más destacados la influencia en la E-1027 de la casa Schröder, y la de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico en la casa Malaparte.

Así, el Neoplasticismo está muy presente en la gramática generativa de la producción de Grey, lo que, en el caso de la E-1027 se traduce en una total ambivalencia de vacíos y llenos.

La influencia de la casa Schröder (1925) en Utrecht, de Rietveld y Truus Schröder manifiesta en la E-1027. Esto es así habida cuenta de que el planteamiento de la misma era el mismo, es decir, el de la aspiración a un proyecto de arte total, basado, en este caso, en la desintegración del cubo, en la versatilidad de los paneles móviles, así como en el diseño del mobiliario y el empleo del color, tanto en exteriores como en interiores. Todo lo cual contribuía, en gran manera, a enfatizar la autonomía de los diferentes planos, generando así un efecto visual de extraordinaria ingravidez y apertura.

Grey conocía la casa Schröder de Rietveld, ya que fue publicada *L'Architecture Vivante* con comentarios del propio Badovici, alabando su multiplicidad funcional. Otro posible referente es la Villa Noailles de Robert Mallet-Stevens, directamente relacionada con el grupo De Stijl, el cual estableció estrechas relaciones con diversos movimientos del arte europeo. En ese sentido, la apuesta por la abstracción hunde sus raíces en movimientos como el Futurismo, el Suprematismo o el Constructivismo. El Neoplasticismo, a su vez, ejerció una influencia notoria en la Bauhaus, sobre todo a raíz de la visita de Van Doesburg, sentando así las bases de un arte unitario.

10. ADAM, Peter. *Eileen Gray. Architect/ Designer, A Biography*. New York: Thames and Hudson, 1987, p.207.

La transversalidad fue una de las características fundamentales de De Stijl, especialmente manifiesta en el binomio de artistas Mondrian-Van Doesburg. En relación con la arquitectura, es también notoria la influencia inicial de Wright, la cual se produce de la mano de Berlage, sobre todo en su articulación de masas y planos.

Por otro lado, la idea de arte total es una de las claves de las investigaciones de Oud, en obras como la Caseta Oud-Mathenesse (1923) y el café De Unie (1925), ambas en Róterdam. También es emblemático el Café Aubette (1926-28) en Estrasburgo, de autoría conjunta entre Van Doesburg con Jean Arp y Sophie Täuber. Se trata de un proyecto planteado como solución funcional cualificada y que pone de manifiesto la idea de arte monumental postulada por el grupo De Stijl.

En lo que respecta a la casa Malaparte, su principal referente es Giorgio De Chirico. Con una escenografía conmovedora por la grandiosidad del paisaje, la casa se convierte en una arquitectura-poema así como en la representación del propio autor, en quien confluyen influencias artísticas muy diversas.

Curzio Malaparte retrató los horrores de la guerra, los cuales fueron plasmados en dos obras emblemáticas: Kaputt (1944) y La Pelle (1949). Sin embargo, en la casa Malaparte es especialmente notoria la influencia de De Chirico y su pintura metafísica de atmósferas oníricas, caracterizada por representar la atemporalidad y la descontextualización de objetos cotidianos mediante escenografías dispuestas en plataformas. De igual modo, es reconocible la misma evocación al mundo clásico, así como el protagonismo del horizonte, presente en la mayor parte de los cuadros de De Chirico, en los que se representan espacios públicos de ciudades como Turín o Ferrara con una gramática clásica simplificada. La evocación de plataformas en sus pinturas [Fig. 7], asociadas a visiones de clarividencia metafísica, guarda además una gran similitud con la terraza o solárium de la casa Malaparte, por su rotundidad geométrica y su monumentalidad.

Fig. 7. ALG 0003#. 2025 [Autoría propia]

CONCLUSIONES

La E-1027 y la casa Malaparte son concebidas con el propósito de mirar al infinito, así como de dialogar de forma estrecha con el paisaje marítimo, con el cual se confunden. Por otro lado, Gray, Libera y Malaparte buscan dejar su impronta personal, y lo hacen con la intención de crear dos casas únicas, que autorretratan a sus autores y se convierten por ello en auténticas obras de arte.

La huella de Gray es manifiesta por su extraordinaria sensibilidad y su preocupación por el diseño del detalle, dedicando una especial atención a la componente sensorial de los materiales y las texturas. Se preocupa también por explorar las diversas posibilidades de la geometría, sobre todo en relación con una gramática en la que se articulan llenos y vacíos.

Adalberto Libera aborda la sintaxis de los volúmenes abstractos y universales, y lo hace con una posición intelectual de arquitecto de formación moderna que parte de la objetivación como nuevo lenguaje y en relación con los nuevos materiales y la tecnología.

Curzio Malaparte se diluye él mismo en su casa homónima, poniendo de manifiesto la fusión total entre la arquitectura y el paisaje. Se decanta por ello por un volumen rotundo, literalmente incrustado en la propia roca, y en el que juegan un papel fundamental la escalinata trapezoidal y la plataforma mirador, impregnadas ambas de un fuerte simbolismo. En este sentido, la casa Malaparte posee una lectura eminentemente monumental, por la ausencia de relaciones entre su interior y su exterior.

Precedente común de todos ellos son, sin lugar a dudas, las vanguardias históricas, tales como el Cubismo, el Futurismo, el Constructivismo, el grupo De Stijl, la Bauhaus o el Dadaísmo (al hilo del alogismo de Malevich con su "Cuadrado negro" o de las figuras, de autoría propia, que ilustran esta investigación), movimientos revisionistas que apuestan por un nuevo lenguaje artístico, que tuvo su correlato directo en arquitectos como Le Corbusier y Mies van der Rohe.

Por otro lado, la idea de "mirada al infinito" tiene lecturas múltiples, así, por ejemplo, desde un punto de vista formal, el infinito de la perspectiva cónica tradicional dará paso a la proyección paralela de las perspectivas constructivistas o las axonometrías del Neoplasticismo. Sin embargo, el infinito puede interpretarse también como la apertura a nuevas posibilidades de investigación, en las que confluyen la intuición y la razón y que ponen en relación el arte, la arquitectura, la ciencia y la tecnología.

Fig. 8. ALG 01#. 2025 [Autoría propia]

Bibliografía

- CONSTANT, Caroline & WANG, Wilfried. *Eileen Gray. An Architecture for all Senses*. Tübingen/ Berlin: Ernst J. Wasmuth, 1996.
- ESPEL, Carmen. *Aires Modernos. E.1027:maison en bord de mer. Eileen Gray y Jean Badovicci 1926-1929*. Madrid. Mairela Libros, 2010.
- FERRARI, Mario. *Adalberto Libera. Casa Malaparte a Capri, 1938-1942*. Bari. Ilios, 2010
- GAROFALO, Francesco e VERESANI, Luca. *Adalberto Libera*. Bologna, Zanichelli, 1993.
- HECKER, Stefan & MÜLLER, Christian F. *Eileen Gray*. Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
- NASTRI, Andrea. "Capri e il futurismo. Una storia controversa". En: NASTRI, Andrea, & VESPERE, Giuliana. *L.1914/2014. Cent'anni di architettura futurista*. Napoli: Clean, 2015.
- PETTENA, Giovanni. *Casa Malaparte. Capri*. Firenze, Le Lettere, 1999.
- TALAMONA, Marida. *La Maison de Malaparte*. Paris. Carré, 1995.